

АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**ИНСТИТУТ БИООРГАНИЧЕСКОЙ
ХИМИИ ИМ. АКАДЕМИКА
А.С. САДЫКОВА**

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВИТИЯ
БИООРГАНИЧЕСКОЙ
ХИМИИ**

16 – 17 декабря 2024 г.

Ташкент

ОСТРАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ: ВЛИЯНИЕ N-ГИДРОКСИЭТИЛЦИТИЗИНА ГИДРОХЛОРИДА И ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ

Латипова Ш.Б.^{1,2}, Азаматов А.А.¹, Турсунходжаева Ф.М.¹

¹Институт химии растительных веществ им. акад. С.Ю.Юнусова АН РУз, Ташкент,
Узбекистан, azizbek.azamatov@bk.ru

²ТМА Ургенчский филиал

Актуальность Любое, даже легкое опьянение — это набор симптомов интоксикации. Чем быстрее и больше пьет человек, тем выше риск тяжелых последствий. В статистике смертности от отравлений именно на алкоголь приходится 60% случаев. Оно обусловлено гипоксией (кислородным голоданием) клеток коры головного мозга. Вследствие гипоксии клеток коры головного мозга часть их гибнет [1].

Цель работы. В этой серии экспериментов нами было изучено влияния N-гидроксиэтилцитизина гидрохлорида и янтарной кислоты в соотношении 1:1 при экспериментальной острой алкогольной интоксикации у мышей.

Материалы и методы. Острую алкогольную интоксикацию вызывали внутривентральным введением 24% раствора этанола в дозе 4,8 г/кг мышам весом 18-22 г. Нами изучаемые вещества вводили подкожно за 10-15 мин. до внутривентрального введения 24% этанола в дозе 4,8 г/кг. О действии веществ судили по продолжительности бокового положения (наркотического сна) животных [2].

Результаты и их обсуждения. N-гидроксиэтилцитизина гидрохлорид и янтарная кислота принимались в соотношении 1:1. В дозе 50,0-100,0 мг/кг вещество вводилось подкожно. Через 10-15 минут раздражение уменьшилось, частота дыхания была нормальной, внешнего шума не наблюдалось, и ощущение болевой чувствительности было нормальным. Летальных исходов не было.

При дозе вещества 200,0-300,0 мг/кг активность снижалась через 10 минут, немного уменьшались дыхание, сердцебиение, внешний шум и восприятие болевой чувствительности. Летального исхода не наблюдалось в течение 14 дней.

При подкожном введении исследуемого вещества животным опытной группы в дозе 400,0 мг/кг движение замедлялось через 8-15 минут, через 20 минут наблюдался медленный тремор, и смерть наступала у 1 из 6 мышей в течение суток. Другие выжившие животные наблюдались в течение 14 дней, и случаев смерти не было.

При введении дозы 425,0 мг/кг через 5-7 минут снижалась двигательная активность, дыхание, сердцебиение, восприятие внешнего шума и болевой чувствительности, наблюдался постоянный тремор. За время наблюдений 2 из 6 подопытных животных погибли. Выжившие животные содержались в условиях вивария в течение 14 дней, и через 2 дня состояние изменилось в положительную сторону.

В группе животных, которым вводили дозу 450,0 мг/кг вещества, движение в течение 1-5 минут замедлялось от нормальных 7 минут. Через 20 минут мышцы неподвижного движения расслаблялись, наблюдались расстройства пищеварения и тремор. Три животных погибли в течение суток, а за выжившими животными наблюдали в течение 14 дней. Через 5 минут у животных, получивших дозу 475,0 мг/кг вещества, снизилась активность, замедлилось дыхание и частота сердечных сокращений. У всех животных появилась постоянная дрожь, и в течение суток наблюдалась гибель у 4 из 6 животных.

N-METILTSITIZIN GIDROKLORID MODDASINING MARKAZIY ASAB TIZIMINI QO‘ZG‘ATUVCHI MODDALAR BILAN O‘ZARO TA‘SIRINI O‘RGANISH Aytbaeva A.B., Azamatov A.A., Aytmuratova U.K.....	153
STUDYING THE VASORELAXANT MECHANISM OF MORUS NIGRA: INHIBITION OF POTENTIAL DEPENDENT AORTIC SMOOTH MUSCLE CONTRACTIONS Abdullaev I.Z., Omonturdiyev S.Z., Khomidova M.S., Atajanova M.Z., Abdullaev A.A., Zaripova M.R., Gayibov U.G., Aripov T.F.....	156
DOLCHIN (<i>CINNAMOMUM CASSIA BLUME</i>) NING ANTIOKSIDANTLIK KO‘RSATKICHLARINI ANIQLASH Abdullayeva S.F., Qirg‘izov Sh.M.....	157
ОСТРАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ: ВЛИЯНИЕ N-ГИДРОКСИЭТИЛЦИТИЗИНА ГИДРОХЛОРИДА И ЯНТАРНОЙ КИСЛОТЫ Латипова Ш.Б., Азаматов А.А., Турсунходжаева Ф.М.....	160
INVESTIGATING THE ENDOTHELIUM-DEPENDENT EFFECTS OF MORUS NIGRA EXTRACT ON RAT AORTIC SMOOTH MUSCLES Omonturdiyev S.Z., Abdullaev I.Z., Khomidova M.S., Abdullaev A.A., Zaripova M.R., Gayibov U.G., Aripov T.F.....	161
STUDY OF THE ANALGESIC PROPERTIES OF 1-(4-METHOXYPHENYL)-6,7-DIMETHOXY-1,2,3,4-TETRAHYDROISOQUINOLINE HYDROCHLORIDE Azamatov A.A., Zhurakulov Sh.N.....	163
EFFECT OF 1-PHENYL-6,7-DIMETHOXY-1,2,3,4-TETRAHYDROISOQUINOLINE HYDROCHLORIDE ON SLEEP-INDUCING AGENTS Azamatov A.A.....	164
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ИНОТРОПНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПОЛИФЕНОЛОВ МЕСТНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ СЕРДЕЧНЫХ ПАПИЛЛЯРНЫХ МЫШЦ Алимбаева Ш.Б., Режепов К.Ж., Жумаев И.З., Ходжаниязов Б.А., Ощепкова Ю.И.....	166
КОРРЕКЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЭКЗОГЕННОЙ ТРОМБОПЛАСТИНЕМИИ ПРЕПАРАТАМИ ГЛАС И ГЛИЦИРАМ Выпова Н.Л., Хамдамова Н.А, Далимова С.Н., Гафуров М.Б., Юлдашев Х.А., Нурбекова Н.Б.....	167
ИЗУЧЕНИЕ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ И АНТИКОАГУЛЯЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТОВ НА КРЫСАХ С ТВИНОВОЙ МОДЕЛЬЮ Выпова Н.Л., Филатова А.В., Махмудов Л., Азимова Л.Б., Джурабаев Д.Т.....	169
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЦИСПЛАТИНА НА МЕХАНИЗМЫ РЕПАРАЦИИ ДНК НА МОДЕЛИ КЛЕТОК РАКА ЯИЧНИКОВ АССОЦИИРОВАННЫЕ BRCA Ибрагимов А.А., Набиева Д.У., Гафур-Ахунов М.А., Муродова И.А.....	172
ИММУНОТОКСИЧНОСТЬ ДОКСОРУБИЦИНА И ЕГО КОНЬЮГИРОВАННОЙ ФОРМЫ PG-DOX Махмудов Л.У., Абдугафурова Д.Г., Тагайалиева Н.А., Баратов К.Р., Амонова Д.М., Мухитдинов Б.И., Каланова М.А., Тураев А.С.....	173
ИЗУЧЕНИЕ ТОКСИКОЛОГИИ КОЛХИПРИТА-НЕО Урозов Н.Э., Выпова Н.Л., Нишанов Д.А., Мадалиев А.А., Еникеева З.М., Ибрагимов Ш.Н.....	176